

УДК 347.45/.47

DOI 10.5281/zenodo.15410822

Научная статья

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ КОМПАНИЙ В ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

FOREIGN CONTRACTUAL FORMS OF COMPANY PARTICIPATION IN HYDROCARBON MINING

СПИРИДОНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

SPIRIDONOVA ANNA ALEKSANDROVNA,

Saint-Petersburg State University of Economics.

В статье на основе анализа правоприменительной практики рассматриваются договоры, заключаемые зарубежными добывающими компаниями. Проводится сравнительный анализ договорных форм недропользования, часто используемых международными компаниями в зарубежных странах в сфере разработки и добычи полезных ископаемых. В ходе исследования отмечается, что договорные формы недропользования в мире представлены в виде соглашений о совместной деятельности и договоров об оказании услуг на разработку месторождений. Последние позволяют подстраивать условия под законодательное регулирование, существующие в отдельных странах. Полученные данные могут быть использованы в перспективе и для договоров с участием российских компаний.

Based on the analysis of law enforcement practice, the article examines contracts concluded by foreign mining companies. A comparative analysis of contractual forms of subsurface use, often used by international companies in foreign countries in the field of mining and extraction of minerals, is carried out. The study notes that contractual forms of subsurface use in the world are represented in the form of agreements on joint activities and contracts for the provision of services for the development of deposits. The latter make it possible to adjust conditions to the legislative regulation existing in individual countries. The data obtained can be used in the future for contracts with the participation of Russian companies.

Ключевые слова: *право пользования недрами, углеводороды, концессионное соглашение, сервисные соглашения, контракты с обратным выкупом, аренда, соглашение о совместной разработке, субарендный договор.*

Key words: *right to use subsurface resources, hydrocarbons, concession agreement, service agreements, repurchase agreements, lease, joint development agreement, sublease agreement.*

Российская Федерация занимает лидирующие позиции среди стран, осуществляющих добычу углеводородов, при этом зарубежный опыт использования договорных форм недропользования является более богатым. Его изучение может позволить внедрить успешно применяемые в международной практике инструменты в российские правоотношения в сфере недропользования. Большинство зарубежных научных исследований, предметом которых являются способы привлечения инвестиций в добычу углеводородов, представлены комплексными трудами 20 века, изучающими отдельные договорные формы, их историческое развитие, в том числе на примере судебной практики [9; 13]. В качестве регионов ис-

следования ученые обычно выбирают страны Персидского залива, США, Канаду, Австралию, Россию и даже некоторые африканские страны [1-3; 7; 8; 11]. Российские ученые также изучают зарубежные модели недропользования для проведения компаративного анализа с отечественным регулированием и возможностью улучшения законодательства, правоприменительной практики и внедрения успешных зарубежных практик [2; 3].

Наиболее популярными в мировой практике являются концессионные соглашения по добыче нефти и газа, в которых принимают участие и российские организации – ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», ПАО «Лукойл» и прочие. Они использовались и используются, чаще всего, с одной целью – привлечение инвестиций и технологий в разработку месторождений; в результате исполнения таких соглашений открывались месторождения в Саудовской Аравии, Иране и других странах Персидского залива, что позволило им занять лидирующие позиции в перечне нефтедобывающих государств. Правовая конструкция такого договора выглядит следующим образом: государство (концедент) предоставляет пользователю (концессионеру) на платной основе права на временное пользование участком недр. При этом все риски возложены только на концессионера, поскольку по истечении срока действия концессионного соглашения, если при осуществлении своей деятельности не удалось добыть полезные ископаемые, права пользования участком недр возвращаются государству, а все понесенные затраты не подлежат возмещению [1, с. 19]. Однако формы участия государства и инвесторов могут варьироваться вплоть до создания юридического лица, где государство будет иметь свою долю участия, часто более 50 %.

Кроме концессионных соглашений государства в некоторых случаях заключают с добывающими компаниями так называемые договоры на оказание нефтегазовых услуг, или сервисные контракты. Стоит оговориться, что такая форма взаимодействия используется не только государствами, но и недропользователями (компаниями, обладающими правом пользования недрами на основании договора или лицензии) при заключении подобных договоров с подрядными организациями. Предметом таких соглашений является предоставление конкретных нефтепромысловых услуг (обычно бурение скважины), либо некоторого комплекса услуг, связанного с разработкой месторождения, в обмен на вознаграждение [5, с. 4].

Правовые конструкции сервисных контрактов представлены двумя видами: «чистые» сервисные соглашения и сервисные соглашения «с риском». В первом случае оказанные нефтесервисной компанией услуги должны быть оплачены в полном объеме, стоимость может измеряться в фактически понесенных расходах, либо может быть выражена в виде фиксированной ставки. Во втором случае получение вознаграждения ставится в зависимость от коммерческого открытия месторождения; если такое открытие не произойдет, то государство (или недропользователь) не будут возмещать нефтесервисной компании расходы, понесенные в результате деятельности по освоению месторождения. В случае обнаружения углеводородов вознаграждение может выплачиваться за счет продажи, обмена или утилизации нефти [13, с. 519]. Схожие договорные формы между недропользователем и подрядными организациями используются и в России в виде договоров на оказание операторских услуг по добыче углеводородов, долгосрочных рисков операторских договоров и соглашений о совместной разработке.

Иногда в качестве примера сервисных соглашений упоминают существующие в Иране «buy-back» контракты (контракты с обратным выкупом), поскольку правовая система запрещает приобретение иностранцами права пользования недрами и соответственно права собственности на добытые полезные ископаемые [3, с. 90]. Сторонами такого контракта являются Национальная иранская нефтяная компания (заказчик) и международная нефтяная компания (подрядчик). Иностранный инвестор обязуется предоставлять финансирование, либо выполнять работы и оказывать услуги по добыче углеводородов, за что получает со стороны

заказчика возмещение понесенных затрат путем прямой продажи полученных ресурсов [9, с. 17].

Однако в мировой практике существуют и иные, менее известные и практически не изученные российскими учеными формы недропользования, некоторые из которых являются специфичными и сложно применимыми в правовом поле отдельных государств. Так в России действует публично-правовая модель организации недропользования, основанная на государственной собственности на недра и предоставлении недр в пользование на основании решения государственного органа, что впоследствии удостоверяется лицензией на право пользования недрами. Среди зарубежных стран встречаются примеры частноправовой модели организации недропользования, где отношения сторон регулируются не только на основе договоров (например, договора аренды), но также допускается и частная собственность на недра.

Например, в США земельный участок составляет единый объект с недрами, находящимися под ним, следовательно участки недр в США могут находиться как в государственной (федеральной или собственности штата), так и в частной собственности, и уже собственник решает, каким образом он будет предоставлять иным лицам права пользования недрами. Для нефтегазовых участков наиболее распространенной договорной формой является договор аренды, для федеральных земель такой договор обычно заключается на срок до 10 лет с возможностью продления в случаях, когда деятельность добывающей компании привела к извлечению углеводородов из недр [2, с. 89]. На стороне арендатора может находиться как одна, так и несколько добывающих компаний, совместно осуществляющих деятельность на арендуемом участке, либо осуществляющих независимо свою деятельность в определенных зонах такого участка.

Однако стоит отметить, что добыча углеводородов является высокорисковой деятельностью ввиду особенностей видов и расположения полезных ископаемых в толщах горных пород, которая может не привести к извлечению углеводородов из недр и последующему получению прибыли от данной деятельности. Поэтому наибольшую популярность имеют совместные формы недропользования, особенно для освоения новых месторождений. При заключении подобных соглашений стороны ограничивают свои расходы и ответственность и одновременно увеличивают свои шансы на доступ к успешному проекту по добыче углеводородов [11, с. 206].

Одной из таких форм является соглашение о совместной разработке (англ. *joint operating agreement*). Такие договоры обычно предполагают объединение специальных знаний двух или более физических или юридических лиц (на практике в основном добывающих энергетических компаний) для осуществления совместной деятельности на месторождении. При этом отдельное юридическое лицо не создается, в связи с чем можно провести аналогию с используемым в России товариществом, где также стороны самостоятельно могут осуществлять свою деятельность и ограничивать риски только своей долей участия в проекте. Собственно, и в соглашении о совместной разработке стороны объединяют свои вклады (доли), которые и будут определять затраты, риски и прибыль от осуществления совместной разработки месторождения. Обычно сторонами такого соглашения являются недропользователи, которые подают совместные заявки на получение лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на определенном участке [6, с. 54]. В правовых порядках, где лицензирование не предусмотрено, соглашения о совместной разработке тоже заключаются.

Стороны делятся на оператора, который чаще всего имеет большую долю участия по сравнению с другими, и «не-операторов». Законодательством некоторых государств, в частности Великобритании, предусмотрено, что оператор должен быть утвержден государственным органом страны, на территории которой будет осуществляться недропользование. Обычно к компаниям, которые выступают в качестве операторов, предъявляются повышен-

ные требования по наличию опыта в сфере добычи углеводородов [4, с. 74]. В обязанности оператора входит наем организаций для выполнения совместной деятельности, представление интересов неинкорпорированного объединения в отношениях с государством или третьими лицами, и в целом осуществление управления и координации деятельности «не-операторов».

Однако для контроля за его деятельностью создается Совместный операционный комитет, в котором представлены все стороны с долей голосов, пропорциональной процентной доле участия в соглашении о совместной разработке. Комитет путем голосования утверждает проекты, осуществляемые объединением, решение принимается путем получения более 70 % голосов.

Для миноритариев, которые порой не имеют возможности влиять на решения Совместного операционного комитета, а также для компаний, чьи проекты не получили одобрения большинства, в соглашениях о совместной разработке предусмотрена «концепция единоличного риска». Компания может самостоятельно реализовывать свой проект (сейсморазведка, бурение, разработка), при этом взяв полностью на себя как расходы, которые не будут возмещены остальными участниками пропорционально доли участия в совместной деятельности, так и доходы, полученные при успешной реализации проекта. Стоит оговориться, что эта концепция не относится к работам, которые являются обязательными по условиям выданной лицензии, поскольку все стороны соглашения обязаны нести затраты и оплачивать свою долю работ, так как невыполнение обязательных работ может привести к аннулированию лицензии [10, с. 217].

Отдельно следует рассмотреть такую договорную форму недропользования, как «farmout agreement», что в переводе на русский язык означает арендное соглашение или субарендный договор. Он чаще используется в правопорядках, где право пользования недрами предоставляется на основании договора аренды и также является способом распределения рисков. «Farmout agreement» заключается между двумя лицами: farmor обладает правом на разработку месторождения на определенном земельном участке, обычно имеет долевое участие на основе аренды, и передает это право farmee в обмен на оказание определенных услуг, например, бурение скважин или проведение испытаний на участке [8, с. 269]. В случае, если деятельность farmee привела к извлечению углеводородов из недр, ему обычно возмещаются затраты за счет добытых ресурсов, он приобретает долю участия в международном нефтяном контракте, участником которого до этого был farmor [12, с. 46].

Из этого следует, что соглашение о совместной разработке и «farmout agreement» могут выступать и взаимосвязанными соглашениями, поскольку на практике после того, как farmee получит свою долю в аренде участка недр, он автоматически становится стороной в соглашении о совместной разработке, которое ранее заключил farmor с другими недропользователями. Представляется обоснованным, что соглашение о совместной разработке не может распространять свое действие на farmee до получения своей доли, однако такие соглашения могут включать условия, связанные с особенностями добычи или распределения финансовых затрат на добычу. Судебная практика зачастую приходит к однозначному выводу, что если «farmout agreement» не содержит определение каких-то механизмов, например механизма определения полной стоимости, то следует руководствоваться условиями соглашения о совместной разработке [7, с. 22].

Таким образом можно сделать вывод, что в международной практике применяются различные договорные формы недропользования, каждая из которых направлена на наиболее эффективную разработку месторождений углеводородов при снижении рисков и затрат отдельных участников. Формы участия варьируются от осуществления совместной деятельности до моделей договоров подряда и оказания услуг с «особыми» условиями, адаптируемыми под законодательство страны, где осуществляется разработка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колдаев С.В. Договорные формы недропользования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 32 с.
2. Манин Я.В. Правовой режим недропользования в Соединенных Штатах Америки // Административное и муниципальное право. 2021. № 1. С. 80-97.
3. Манин Я.В., Махшид Я. Правовой режим недропользования в Иране: предоставление недр в пользование // Административное и муниципальное право. 2017. № 6. С. 79-94.
4. Тубденев В.Г. Правовое положение добывающих энергетических компаний нефтегазового комплекса: дис.... канд. юрид. наук. М., 2018. 387 с.
5. Adetayo A., Nnanke W. An overview of service contracts in the oil and gas industry. URL: <https://brooksandknights.com/wp-content/uploads/2020/06/An-Overview-of-Service-Contracts-in-the-Oil-and-Gas-Industry> (дата обращения: 29.04.2025).
6. Black A.J., Dundas H.R. Joint operating agreements: an international comparison from petroleum law // J. Nat. Resources & Envtl. L. 1992. Vol. 8. pp. 49-79.
7. Case Apache North Sea Ltd v Euroil Exploration Ltd. URL: <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2019/3241> (дата обращения 29.04.2025).
8. Lowe J.S. Analyzing Oil and Gas Farmout Agreements // Oil and Gas, Natural Resources, and Energy Journal. 2017. Vol. 3. No. 2. pp. 263-399.
9. Mabadi A.H. Legal Strategies In Upstream oil and Gas Contracts To Attract Foreign Investment: Iran's Case // SSRN. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1745427 (дата обращения 29.04.2025).
10. Joint operating agreements in oil and gas industry: The consequence of sole risk and non consent clauses to joint operation / J.B. Marshall [et al.] // Journal of Asian Business Strategy. 2016. Vol. 6. No. 10. pp. 214-220.
11. Martin T., Gilbert J., Gusy M. A global review of joint operating agreement disputes // The Journal of World Energy Law & Business. 2020. Vol. 13. No 3. pp. 205-259.
12. Sattariasmaroud H., Shiravi A. Explanation and Analysis of Farm-Out Agreement and Feasibility of Exploiting it in Upstream Oil and Gas Contracts in Iran // Petroleum Business Review (PBR). 2024. Vol. 8. No. 2. pp. 43-54.
13. Smith E.E. From concessions to service contracts // Tulsa LJ. 1991. Vol. 27. pp. 493-524.

Поступила в редакцию: 20.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Спиридонова А.А., 2025.